

CIACT/SAD 09

(GTX -VIDA)

Design, território e bioaprendizagem

Dra. Agda Regina de Carvalho (Instituto Mauá de Tecnologia)
Mes. Murilo Marcos Orefice (Instituto Mauá de Tecnologia)
Livia Farias Cassimiro (Instituto Mauá de Tecnologia)
Pedro Henrique Lima de Carvalho (Instituto Mauá de Tecnologia)
Isabelle Carvalho Ferreira da Silva (Instituto Mauá de Tecnologia)

Resumo

Através da experiência vivencial em Paranapiacaba, localizada em Santo André, busca-se o reconhecimento de aspectos relevantes da identidade da Vila ferroviária e suas relações com a Mata Atlântica para, assim, propor ações no campo do design que possam gerar o desenvolvimento de produtos criativos, inovadores e sustentáveis. Neste sentido, o processo imersivo está fundamentado em metodologias de observação e levantamento das questões identitárias, culturais e visuais da localidade. Além disso, utiliza-se uma abordagem interdisciplinar que busca na experiência o vislumbre de futuro com ferramentas do Design Especulativo e do Design Social. E ainda se reconhece morfologias a partir do Biodesign e do Biomimetismo. Este processo tem despertado proposições e ações na comunidade, colaborando com a divulgação de atributos de responsabilidade social e ambiental, que se manifestam no modo de viver dos moradores e no comportamento dos agentes que atuam na região, que elabora um cenário favorável para despertar processos e atividades que contribuam com a bioaprendizagem.

Palavras-chave: Design; Território; Vila Ferroviária; Bioaprendizagem.

Abstract

Through the experiential experience in Paranapiacaba, located in Santo André, we seek to recognize the visible elements that announce the relationship between the railway village and the Atlantic Forest and, thus, provide actions in the field of design for the development of creative, innovative, and sustainable innovators. In this sense, the immersive process is based on methodologies of observation and survey of the identity aspects of the location. Furthermore, an interdisciplinary approach is used that seeks in experience a glimpse of the future with tools from Speculative Design and Social Design. And authorize morphologies based on Biodesign and Biomimicry. This process has awakened propositions and actions in the community, contributing to the dissemination of aspects of social and environmental responsibility, which are manifested in the way of life of residents and in the behavior of agents who work in the region, which creates a favorable scenario to awaken processes and activities that contribute to biolearning.

Keywords: Design; Territory; Railway Village; Biolearning.

INTRODUÇÃO

O texto é resultado do projeto de pesquisa: Entre Derivas: Design, Natureza e

CIACT/SAD 09

Experiência, em desenvolvimento no Instituto Mauá de Tecnologia, desde 2023¹, que tem por objetivo elaborar propostas inovadoras, sustentáveis e voltadas para um futuro articulado com a cultura, design e tecnologia. A ação busca valorizar territórios com forte presença de patrimônio cultural imaterial, promovendo, por meio do design, o enaltecimento da cultura e, com isso, contribuir com as comunidades criativas locais. Foi escolhida, como objeto de estudo da atual fase do Projeto Entre Derivas, a Vila de Paranapiacaba porque se encaixa nas proposições fundamentais da ação, possibilitando o desenvolvimento de produtos de design aliados à cultura da região e aos aspectos dos ecossistemas da localidade.

Paranapiacaba é uma vila ferroviária localizada no município de Santo André (SP), no topo da Serra do Mar, que carrega grande patrimônio histórico, tecnológico e natural. O seu surgimento esteve relacionado às melhorias no setor de transportes provocadas pelo processo de industrialização dirigido pelo Barão de Mauá durante a época de 1860. Dessa forma, foram tomadas diversas ações para construir um novo modelo de sociedade. Primeiramente, houve a implementação de novas tecnologias ferroviárias, através da construção de um sistema funicular de planos inclinados que utilizava a “locobreque” para o transporte. Consequentemente, foi estabelecido novas formas de organizações do espaço e da sociedade, onde o ambiente urbano era projetado de acordo com a hierarquia existente entre trabalhadores da ferrovia. Juntamente a isso, iniciou-se uma preocupação com a responsabilidade ambiental que culminou na criação, em 1909, da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, tornando-se a primeira do gênero na América do Sul.

Com o projeto, através da experiência vivencial em Paranapiacaba, busca-se resgatar e valorizar os elementos históricos e culturais da vila, reconhecendo a ferrovia como uma característica identitária central que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento industrial e tecnológico de São Paulo. O objetivo principal é o registro imagético do patrimônio local, especialmente os vestígios da São Paulo Railway e a história da convivência com o

¹ Este artigo é resultado do projeto: Entre Derivas: Design, Natureza e Experiência que conta com o apoio do Instituto Mauá de Tecnologia. Edital de apoio a pesquisa/ Mauá – 2023 – Coordenadores do projeto: Prof.Dra. Agda Carvalho e Prof.MSC Murilo Marcos Orefice. Participam desta pesquisa os alunos: Livia Farias Cassimiro, Pedro Lima de Carvalho, Isabelle Carvalho Ferreira da Silva.

CIACT/SAD 09

patrimônio natural. E desta forma vislumbrar propostas que estimulem a aproximação com a comunidade local, como a Escola Estadual Senador Lacerda Franco, promovendo a discussão das características fundamentais da região. Além disso, busca-se estimular o envolvimento dos moradores e visitantes da vila no processo de resgate e valorização de sua história e patrimônio. Por meio disso, espera-se promover a reconexão do homem com a cultura local por meio de ações colaborativas para o fortalecimento do senso de pertencimento à comunidade.

METODOLOGIAS EM DERIVAS

As metodologias surgem inicialmente com a deriva, que manifesta o ímpeto de explorar lugares, experienciar peculiaridades e captar a pulsação local durante os deslocamentos e observações. Sentir os detalhes, os cantos, o comportamento, as características geográficas, as condições climáticas e, assim, com a vivência, acumular informações da paisagem visual e sonora que estão ao redor, que brotam dos distintos espaços e estão no meio dos acontecimentos. Neste processo nos deparamos, como aponta Careri (2013), com o “Outro” que se organiza nos desvios do lugar, na coexistências e no movimento das coisas. Os fenômenos emergem no cotidiano, e evidenciam os diferentes tempos e ritmos dos lugares. Com o turismo ecológico, percebe-se que as pessoas se unem colaborativamente e utilizam suas habilidades no compartilhamento de recursos locais e na manipulação de seus resíduos, um comportamento que permite a articulação com diferentes redes. (MANZINI,2008). Como exemplo, na vila de Paranapiacaba, pode-se observar o uso do Cambuci que é utilizado por diversos agentes e para diferentes aplicações (ANDRADE, 2011).Nesta condição, pode-se apreender as possibilidades de aproximação e vislumbre de futuro por meio do design. Para tanto, utiliza-se uma abordagem interdisciplinar que busca na experiência pensar o futuro com ferramentas do Design Especulativo (DUNNE & RABY, 2013) e do Design Social (MANZINI, 2008) e ainda reconhece morfologias a partir do Biodesign e do Biomimetismo para o pensar proposições e vivências. Para o desenvolvimento da continuação do projeto, foi realizado um processo imersivo fundamentado em metodologias de observação e levantamento dos aspectos identitários da

CIACT/SAD 09

localidade por meio do registro visual dos vestígios ferroviários e da interação direta com os moradores e jovens da escola local. A partir daí, buscou uma interação com os responsáveis pela instituição de ensino e a elaboração de ação conjunta de diálogos e intercâmbio de saberes. Foi concebido um planejamento para a criação de objetos lúdicos com base nos elementos ferroviários e naturais da região, como a fauna local. A troca de conhecimentos e experiências está sendo fundamental para o desenvolvimento do projeto, visando não apenas a preservação material, mas também a valorização cultural e o fortalecimento do senso de pertencimento à comunidade.

BIOAPRENDIZAGEM E VILA FERROVIÁRIA

Na primeira fase do projeto, desenvolvida em 2023, a ação teve como enfoque promover uma imersão no contexto da Vila Ferroviária de Paranapiacaba, situada em Santo André (SP), a fim de realizar o levantamento e o reconhecimento dos aspectos históricos, sociais e ambientais da localidade. Dessa forma, promoveu-se a vivência da estrutura urbana, como da estação ferroviária e seu patrimônio arquitetônico composto por moradias de 1860; além do Parque Natural Municipal Nascentes, para maior integração e conhecimento do bioma de Mata Atlântica através de trilhas dirigidas por monitores. Foram realizadas visitas e vivências com os coordenadores do projeto, nas quais foram estabelecidas aproximações com a comunidade. Em seguida, estendeu-se a experiência vivencial da localidade com os alunos de graduação de design, contou-se com cerca de 25 alunos e foram realizadas 2 visitas técnicas (Figura 1 e 2). A partir disso, se deu à deriva para o reconhecimento da arquitetura histórica, interação com os indivíduos criativos da região, como artistas e artesãos locais, e conhecimento da culinária local.

CIACT/SAD 09

Figura 1 e 2 – Vista de Paranapiacaba e Ação conjunta com estudantes de Design.
Fonte: Os autores.

Já durante a segunda fase do projeto, em desenvolvimento em 2024, têm se concentrado em documentar e valorizar o patrimônio local, especialmente os vestígios da São Paulo Railway e os elementos do bioma da Mata Atlântica (Figura 3 e 4). Para isso, foi estabelecido contato com a coordenadora pedagógica da Escola Estadual local, Prof. Lisa Caboclo, para a realização das ações com alunos da instituição. O objetivo foi criar objetos lúdicos que envolvessem a criação de mecanismos tendo como base os elementos ferroviários e que colaborassem para o ensino de aspectos da natureza local, tendo como foco as aves da localidade. Além de promover a bioaprendizagem, o propósito é estimular a reconexão dos jovens com a sua própria cultura. Isso pois, em meio ao processo de êxodo da cidade pelos moradores, torna-se necessário ações que reforcem o senso de pertencimento com a localidade. Assim como as aves que migram para novos lugares, é preciso reforçar a volta destes jovens às suas origens. O workshop foi desenvolvido pelos alunos de iniciação científica e estudantes de design², tendo como apoio o corpo técnico do FabLab sob orientação dos professores organizadores do projeto. No primeiro momento foi explanado aos jovens de Paranapiacaba o conceito do projeto Entre Derivas e o objetivo da proposta, enfatizando a relevância que a localidade teve para o desenvolvimento tanto de São Paulo, mas também da área do Design.

A vila desenvolveu-se a partir das melhorias no setor de transportes provocadas pelo

² Participaram deste workshop os alunos do curso de design: Alberto Gonçalves Gandelman (desenvolvimento do projeto do autômato), Pedro Henrique Lima de Carvalho, Lívia Farias Cassimiro, Isabelle Carvalho Ferreira da Silva, Gabriel Potenza Bunilha, Pedro Venancio dos Santos, Pedro Paulo Henriques de Abreu, Ana Luiza Perez Trevisani, Sofia Aranda, Emanuelle Ramos de Souza, Bruno Tofanello Silva, Isabella Augusta Rodrigues e Matheus Costa Troskaitis.

CIACT/SAD 09

processo de industrialização dirigido pelo Barão de Mauá, sendo influenciado pela Revolução Industrial que acontecia na Europa. Em 1860, com o investimento inglês, foi possível implementar uma linha férrea que vencesse o desnível de 800 m entre o interior e o litoral paulista. Esse sistema foi implantado em Paranapiacaba e consistia em 4 planos inclinados para realizar a subida e a descida dos trens por máquinas à vapor e cabos de aço. Posteriormente, com aumento do movimento do corredor ferroviário, duplicou-se a linha e construiu-se um novo sistema funicular com 5 planos inclinados que utilizava a “locobreque” para o transporte (CUNHA, 2001). Além disso, foi construída uma segunda estação, feita em madeira e ferro, contando com uma passarela e uma torre de relógio semelhante à britânica.

Figura 3 e 4 – Estrutura ferroviária e Mata Atlântica.
Fonte: Os autores.

Neste contexto de industrialização, foram desenvolvidos e aprimorados mecanismos, maquinários, transportes e tecnologia, dentre eles: os autômatos. Tais objetos consistem em máquinas que imitam a forma e o movimento de organismos vivos. A construção deles remontam à Grécia Antiga, estando relacionada a busca por compreender os mecanismos naturais, reproduzi-los e assim ser capaz de controlar a natureza, e estende-se até a Revolução Industrial, contribuindo para o desenvolvimento de engrenagens para maior eficiência no trabalho, como teares mecânicos (CASTRO, 2014). A origem dos autômatos converge com a criação dos relógios, dos quais apropriou-se da miniaturização dos mecanismos para criar peças compactas. Por serem máquinas que imitam a vida em seu movimento, decidiu-se trabalhar em conjunto com os estudantes a fim de despertar experiências sensíveis e reflexivas.

Esse processo colaborativo parte do entendimento de que um ensino que se aproxima do

CIACT/SAD 09

contexto cultural e dos conhecimentos pertencentes do grupo permite que os indivíduos transformem o saber adquirido em reflexões sobre sua localidade e tempo. A partir disso, incentiva-se o pensamento sobre a sua identidade, conseqüentemente promove-se o sentimento de pertencimento e, por fim, garante-se a capacidade de intervir no seu meio a fim de defender fatores associados à sua cultura e história (FREEDMAM, 2010). A fim de aproximar-se e compreender os jovens que presenciam diariamente a localidade, foi realizada uma troca de vivências (Figura 5 e 6) e realização de oficina com os estudantes da Escola Estadual Senador Lacerda Franco. O encontro iniciou-se com perguntas como: “Qual seu hobbie?”, “Se você fosse um animal, qual você seria?” para criar uma aproximação entre os estudantes da escola com os estudantes da universidade, que no momento seguinte trabalhariam em conjunto. Posteriormente foram feitos questionamentos como “Quais cores estão presentes na vila?”, “Quais materiais?”, “Que sons vocês percebem?”, “A família de vocês está ligada a ferrovia?”, “Quais aves identificaram a partir da exploração?” para a troca de perspectivas. Percebeu-se que esses estudantes são muito próximos da vila, tanto por possuírem parentes que trabalharam na ferrovia, como também pela interação cotidiana com o espaço, sendo capazes de reconhecer a diversidade da fauna da região.

Figura 5 – Escola Estadual Senador Lacerda Franco.
Fonte: Os autores.

CIACT/SAD 09

Figura 6 – Workshop Criando um autômato.
Fonte: Os autores.

A vila ferroviária está numa região de elevada importância ambiental, tanto por abrigar as nascentes do Reservatório Billings como a rica biodiversidade da Mata Atlântica. Apresenta uma grande quantidade de espécies, especialmente quanto a variedade de aves, contando com 169 espécies, tais como gavião-pombo-pequeno e pixotó que se encontram em estado de extinção (Prefeitura do Município de Santo André, 2008).

Ainda que para a construção da estrutura ferroviária Santos-Jundiaí houve-se uma intensa movimentação das terras e derrubada da mata, Paranapiacaba demonstrou ações de responsabilidade social e ambiental. Exemplo disso é a “Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba”, criada em 1909 a fim de preservar o maior contínuo de vegetação remanescente no Estado de São Paulo. Nesse contexto de industrialização aliada a proximidade com a natureza, buscou-se desenvolver em conjunto com os estudantes um “pássaro mecânico”.

O projeto “Criando um autômato” utilizou-se dos recursos do fablab para o desenvolvimento de um mecanismo capaz de dar movimento à ave, a qual foi montada pelos jovens da localidade em conjunto com os estudantes de design (Figura 7 e 8). Tendo explorado e estudado as diversas aves da localidade, os estudantes desenvolveram desenhos de aves para compor o visual do seu autômato. Através dessa dinâmica, foi possível contribuir para a aproximação dos estudantes ao seu contexto cultural e para a identificação do potencial local para o desenvolvimento de ações em prol da valorização da sua localidade, como a sensação de

CIACT/SAD 09

pertencimento. Assim sendo, a próxima etapa do projeto consistirá na intensificação da troca de vivências através da vinda dos estudantes da E. E. Senador Lacerda Franco para o Instituto Mauá de Tecnologia, tendo com o objetivo de mostrar as possibilidades e oferecer os recursos do Fablab para o desenvolvimento da estrutura que irá compor as aves mecânicas pelos jovens.

Figura 7 e 8 – Montagem das peças e Estrutura montada pelos alunos.
Fonte: Os autores.

Dessa forma, este processo tem despertado proposições e ações na comunidade, colaborando com a divulgação de aspectos de responsabilidade social e ambiental, que se manifestam no modo de viver dos moradores e no comportamento dos agentes que atuam na região, que elabora um cenário favorável para despertar processos e atividades que contribuam com a bioaprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se como resultados iniciais o resgate dos aspectos sociais, históricos e ambientais da vila, fortalecendo o vínculo com a comunidade e promovendo a disseminação da identidade cultural local. Como uma contracorrente ao turismo predatório instalado na vila, almeja-se que a geração mais jovem reconheça e valorize as raízes de seu território e suas famílias. A médio prazo, pretende-se a produção de objetos lúdicos e/ou brinquedos inspirados na história ferroviária da região, bem como a realização colaborativa de uma produção audiovisual com os jovens da comunidade, valorizando o patrimônio sob a perspectiva local, ambos já em processo

CIACT/SAD 09

de desenvolvimento. A partir de processos reflexivos e investigativos da avifauna local, os jovens foram convidados a desenvolver um autômato de alguma espécie desejada, podendo explorar o realismo fantástico. Assim, além de observarem atentamente o ambiente em seu campo visual e sonoro, puderam entender o funcionamento das engrenagens, elementos muito presentes no dia a dia da vila, mas que permanecem em plano secundário.

A longo prazo, almeja-se que esse projeto contribua para a formação integral dos estudantes envolvidos, desenvolvendo habilidades técnicas, criativas e sociais, além de promover a conscientização e o engajamento da comunidade na preservação de seu patrimônio histórico e cultural, e contato com o ambiente universitário.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Beatriz Amaral Galvão de França; LEMOS, Flávio; FONSECA, Paulo Yasha Guedes da. *Cambuci - o fruto, o bairro, a rota: história, cultura, sustentabilidade e gastronomia*. São Paulo: Ourivesaria da Palavra, 2011. 176 p.
- BENYUS, Janine M. *Biomimética: Inovação inspirada pela natureza*. São Paulo: Cultrix, 2003. 304 p.
- CASTRO, Angélica. *Autômatos: a mecânica como imitação da vida* In: Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual: Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2014.
- CARERI, Francesco *Walkscapes: O caminhar como prática estética* Barcelona: Gustavo Gilli, 2013.
- CASSIMIRO, Livia Farias, CARVALHO, Agda Regina de *Biomimética e Design de Superfície na Vila de Paranapiacaba*. Anais do 15º Seminário Mauá de Iniciação Científica (p. 11). São Caetano do Sul: Instituto Mauá de Tecnologia, 2023 Disponível em <<https://maua.br/files/cassimiro-carvalho-1702303993.pdf>> Acesso em 22/04/2024.
- CUNHA, Mauricio. *Olhar ecológico: Paranapiacaba*. Santo André, SP: Bartira, 2001. 96 p.
- D'AGOSTINI, F. F., & Abascal, E. H. (2014). Vila Ferroviária de Paranapiacaba: patrimônio, identidade e imagem como motores de desenvolvimento. *XIII - SHCU | Tempos e Escalas da*

CIACT/SAD 09

Cidade e do Urbanismo - Patrimônio e identidade local, 2014. pp. 137-143.

FREEDMAM, Kerry. Currículo dentro e fora da escola: representações da Arte na Cultura Visual. In: BARBOSA, Ana Mae (Org.). *Arte/Educação Contemporânea: Consonâncias Internacionais*. 3 ed. São Paulo: Cortez, 2010. p. 126-142

MANZINI, Ezio. *Design para a inovação social e sustentabilidade: comunidades criativas, organizações colaborativas e novas redes projetuais*. Rio de Janeiro, SP: E-Papers, 2008. 104 p.

Prefeitura do Município de Santo André Atlas do Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba: revelando o nosso Parque. 2a. Edição ampliada e revisada. / Prefeitura do Município de Santo André. - São Paulo: Annablume; Paradiso, 2008.78 p.

SILVA, Júlio Cezar Augusto da. *Design para sustentabilidade: um guia para projetar soluções de baixo impacto ambiental*. São Paulo, SP: Editora Blucher, 2022. 286 p.

Como citar este texto:

CARVALHO, Agda R.; OREFICE, Murilo M.; CASSIMIRO, Livia F.; CARVALHO, Pedro H. L.; SILVA, Isabelle C. F. Design, território e bioaprendizagem. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.